

Sharifova Y.E.*teacher at the Azerbaijan State
Pedagogical College at the Azerbaijan State Pedagogical University
(Azerbaijan, Baku)***ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ- ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ****Шарифова Я.Э.***преподаватель Азербайджанского Государственного Педагогического колледжа при
Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете (Азербайджан, Баку)***Abstract**

In the education system of Azerbaijan, in accordance with the goal, effective work continues to improve the quality of integrated education in the field of developing the creative potential of children who need special care and have special abilities. The model of "inclusive education" includes the education of children with special needs, as well as their successful integration and development in society. At the same time, this model covers a wider category of children. "Inclusive education" is intended not only for children with disabilities or in need of special care, but also for orphans deprived of parental care, difficult to learn, with behavioral problems, prone to bad habits, children who are far from education, with violated rights and subjected to violence. The article notes that a specialist working in the system of inclusive education must receive an integrative education and have integrative knowledge. This approach to training such specialists is fundamentally different from the existing approach.

Аннотация

В системе образования Азербайджана в соответствии с поставленной целью продолжается эффективная работа в направлении повышения качества интегрированного обучения в области развития творческого потенциала детей, нуждающихся в особой заботе и обладающих особыми способностями. Модель «инклюзивного образования» включает в себя обучение детей с особыми потребностями, а также их успешную интеграцию и развитие в общество. В то же время данная модель охватывает более широкую категорию детей. «Инклюзивное образование» предназначено не только для детей с ограниченными возможностями здоровья или нуждающихся в особом уходе, но и для детей-сирот, лишенных родительской опеки, трудно обучаемых, имеющих поведенческие проблемы, склонных к вредным привычкам, детям, которые далеки от образования, с нарушенными правами и подвергающиеся насилию. В статье отмечается, что специалист, работающий в системе инклюзивного образования, должен получить интегративное образование и обладать интегративными знаниями. Такой подход к подготовке таких специалистов принципиально отличается от существующего подхода.

Ключевые слова: инклюзивное образование, право, родитель, ребенок, особая забота.

Keywords: inclusive education, law, parent, child, special care.

Начиная с 2004-2005 учебного года в ряде общеобразовательных школ и дошкольных учреждений Азербайджана осуществляется интеграция детей с особыми потребностями, создаются классы с инклюзивным компонентом. Несмотря на то, что понятие «инклюзивное образование» является несколько новым для нашей страны, оно уже стало неотъемлемой частью современного образования. В настоящее время исследования по данной проблеме успешно продолжаются в системе образования Азербайджана. Программа развития организации обучения детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике (2005-2009 годы), принятая Постановлением № 20 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 3 февраля 2005 года, создали большие возможности для апробации модели инклюзивного образования в стране. С 2005 года на основе данной программы реализуется «Пи-

лотный проект инклюзивного образования» в различных средних общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях республики.

Дифференциация процесса обучения важна для стратегий обучения детей с особыми потребностями. Известно, что одной из основных целей реформ, реализуемых в системе образования, является налаживание эффективного учебного процесса, обеспечивающего развитие обучающихся с учетом их интересов и способностей.

В современной концепции учебного процесса указывается, что готовность обучающихся к будущей деятельности определяется их индивидуальными способностями и внутренней потребностью, и эта подготовка не может быть полностью обеспечена извне. Следовательно, главная задача современной системы образования должна быть направлена на удовлетворение образовательных потребностей человека, иными словами, должна

осуществляется организация дифференцированного обучения, составляющая научную основу фундаментальной деятельности. Дифференциация, в то же время, взаимодействует с такими индивидуальными особенностями учащихся, как активность и свобода, не только обеспечивает развитие этих качеств, но и открывает широкие возможности для повышения их образовательного уровня.

В результате исследования в системе образования Азербайджана насчитывается 25 специальных школ для детей, нуждающихся в особом уходе. Из них 18 школ-интернатов и 7 специальных школ. Всего в этих школах обучается 5 535 учащихся. Утвержденной государством программой является реализация образовательных прав детей с особыми потребностями, реализация перехода к интегрированному (инклюзивному) образованию, создание равных возможностей для обучения всех детей в общеобразовательных учреждениях, усиление социальной защиты детей, находящихся на попечении государства, всех нуждающихся в особом уходе по соответствующей классификации служит для решения таких вопросов, как учет детей по всей стране и привлечение их к воспитанию, адаптация материально-технической и воспитательной базы специальных образовательных учреждений по современным стандартам. Помимо этого, постановлением Кабинета Министров от 13 января 2010 года № 5 при Министерстве Образования создан «Отдел по защите детей».

В связи с реализацией программы с 2005 года осуществлено 3 проекта инклюзивного образования с организацией «Взгляд на мир», ЮНЕСКО и Международным медицинским корпусом. Этими проектами охвачены 14 школ, 14 детских садов и до 100 нуждающихся в особом уходе детей дошкольного и школьного возраста в городах Баку, Сумгайыт, Мингячевир и Евлахского района, усилена воспитательная работа среди родителей.

Многие педагоги (учителя и воспитатели), ассистенты учителей, работающие в инклюзивных классах и группах, обладают навыком работать с семьями. Однако, к сожалению, методика работы с родителями в нашей стране недостаточно развита, в отличие от некоторых зарубежных стран. Это связано со старомодным представлением о том, что основная ответственность за образование ребенка возлагается на образовательное учреждение. Однако современное образование изо дня в день доказывает, что продуктивное и совершенное образование и воспитание ребенка возможно только в условиях сотрудничества семьи и образовательного учреждения.

Специалист, работающий в системе инклюзивного образования, должен получать интегративное образование и обладать интегративными знаниями. Такой подход к подготовке таких специалистов принципиально отличается от существующего подхода. Главным результатом обучения детей с проблемами, охватываемыми системой инклюзивного образования, является не создание у них совершенной системы знаний, умений и навыков. Главное здесь то, что оно должно осуществляться на всех

степенях обучения, в свободное время, в дальнейшем во время работы, то есть при выполнении различных социальных функций и т.д. Одним словом, это равноправное участие детей во всех социальных процессах, происходящих в обществе. Поэтому все специалисты, работающие в этой системе, должны уметь гибко осваивать социальные реалии и находить адекватные решения различных, порой нестандартных и неожиданных вопросов.

В настоящее время в системе образования Азербайджана ведется эффективная работа в направлении повышения качества интегрированного образования в области развития творческого потенциала детей с особыми потребностями и особыми талантами.

В семье ребенок развивается как физически, так и социально. Семья является первой защитной средой, участвующей в воспитании и развитии ребенка. Члены семьи – незаменимые фигуры в жизни ребенка, нуждающегося в особой заботе. Нет сомнений в том, что родители, играющие главную роль в жизни детей, знают своих детей лучше, чем кто-либо другой.

В ходе совместной деятельности педагогов и родителей их знания и ресурсы объединяются и оказывают позитивную и значимую услугу детям. Родители более склонны пользоваться опытом учителей, которым они доверяют, учителя также с удовольствием делятся своим опытом с родителями. Задача, стоящая перед учителем, – помочь родителям своими силами, возможностями и знаниями.

Хотя семьи отличаются друг от друга, все они родители, желающие счастливого будущего для своих детей, нуждающихся в особой заботе. Они хотят, чтобы их дети:

- чувствовали себя членом детского сообщества и имели друзей;
- обладали теми же возможностями, что и обычные дети;
- ходили в школу, где учатся типичные дети;
- жили в безопасной среде;
- наслаждались жизнью;
- были самостоятельными;
- стали активными членами общества.

Для укрепления взаимоотношений с родителями и создания эффективного сотрудничества учителя и их помощники должны обладать умением работать с семьями и регулярно поддерживать с ними связь. Родителям оказывается следующая помощь в формировании этих отношений.

1. Социальная и эмоциональная поддержка;
2. Обмен информацией;
3. Поощрение;
4. Улучшение взаимоотношений между ребенком и родителем.

В процессе развития и обучения детей с особыми потребностями учителя должны учитывать следующие конкретные стратегии для налаживания эффективного сотрудничества с семьями:

- При обмене информацией родители предоставляют полную информацию о своих детях и одновременно родители знакомятся друг с другом. В

это время они сближаются с педагогами и специалистами, которые помогают родителям в социальной и эмоциональной сферах.

-Во время социально-эмоциональной поддержки специалисты должны поощрять родителей, предоставляя информацию о детях и поведении детей.

- Привлечение родителей к участию в воспитании детей приводит к общению с детьми с особыми потребностями и развитию их взаимоотношений и поведенческих привычек друг с другом.

В рамках улучшения взаимоотношений детей и родителей особое внимание следует уделить следующим приоритетным направлениям:

- Родительская забота, выработка навыков и эффективное сотрудничество с семьей в воспитании ребенка;
- Обеспечение социально-эмоционального развития ребенка;
- Развитие речи и речевых навыков;
- Оказание помощи родителям при использовании дома ресурсов и соответствующих материалы для работы с ребенком;
- Предоставление регулярных рекомендаций учителям и другим специалистам, работающим с семьями детей с особыми потребностями, по развитию инклюзивного образования.

В то время как программы по уходу за детьми были созданы для поддержки семей, программы раннего вмешательства были начаты по разным причинам. Вопрос поддержки семьи всегда обсуждался, но проблема раннего вмешательства связана с фундаментальной функцией помощи детям с ограниченными возможностями или тем, кто нуждается в особом уходе. Большинство услуг, предоставляемые семьям можно разделить на две основные категории: качественное образование и поддержка семьи.

Деятельность, направленная на повышение образования, основана на представлении о формировании у ребенка понимания, коммуникативных навыков, социального движения и условий, особенностей адаптации в домашних условиях. В процессе работы эта среда включает в себя взаимодействие между родителем и ребенком, другими членами семьи, а также пожилыми людьми, возможности исследования и стимулирования, влияние, оказываемое соседями. Здесь программы направлены на улучшение качества семейных отношений с детьми. Цель этих программ — привить родителям ряда умений, связанных с качеством, типом и содержанием взаимодействия с детьми, которые помогут ускорить общее развитие.

Таким образом, подытоживая вышеуказанное можно сказать, что инклюзивное образование считается одним из важных факторов для всех людей, нуждающихся в особой заботе. Инклюзивное образование важно для них, чтобы жить и смотреть на жизнь с любовью, его цель – иметь определенный социальный статус и подтвердить свою социальную значимость.

Список использованной литературы

1. Гусейнов Г., Шарафханова Л., Мамедова С., Микаилова У. Инклюзивное образование. Баку, 2010
2. Институт Открытого Общества «Методология развития ребенка». Баку, 2011.
3. Иманова Л. Современные проблемы коррекционной педагогики. Баку, 2012
4. Керимова Э., Гасымов С., Султанова И., Агаева Т. Инклюзивное образование. Баку, 2006
5. Постановление № 078 об Уставе специальных учебных заведений (10 мая 2022 года) Бакинский Кабинет Министров Азербайджанской Республики.
6. «Методические материалы по инклюзивному образованию». Центр Современного Образования и Педагогической Помощи. Баку, 2010.